

Общение с родителями как условие психологической безопасности подростка

Т. А. СЕРЕБРЯКОВА, И. Г. КОЛЕСНИКОВА, И. А. ИВАНОВА, В. А. РАЗОРЕНОВ

АННОТАЦИЯ

Введение. Потребность в безопасности, – одна из актуальных потребностей каждого живого организма, поскольку именно реализация данной потребности объективно обуславливает полноценное его существование и развитие. Вместе с тем, многочисленные трансформационные процессы, произошедшие и происходящие в современном обществе, нивелирование (а, нередко и полная утрата) духовно-нравственных и морально-этнических нормативов и ценностей, объективно привели к актуализации разработки проблемы безопасности жизни и деятельности человека. Как частный аспект проблемы безопасности жизни современных людей учёные выделяют вопросы психологической безопасности личности. *Цель данного исследования* – изучить влияние общения с родителями на формирование чувства психологической защищенности подростков.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 263 подростка из полных семей в возрасте от 12 до 14 лет (121 девушка, 142 юноши) – учащиеся образовательных организаций города Нижнего Новгорода. В ходе исследования применялись следующие методы: анализ литературы по теме исследования, а также система психодиагностических методик, в которую вошли методика исследования самооотношения С.Р. Пантилеева (МИС), методика «Детско-родительские отношения подростков» П. Трояновской (ДРОП) и методика И.М. Марковской «Взаимодействие родитель – ребенок» (ВРР) – подростковый вариант. Методы математической статистики: описательные статистики, кластерный анализ, U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ Спирмена.

Результаты исследования. Анализ полученных эмпирических данных показал 100% демонстрацию респондентами среднего уровня эмоционально-ценностного компонента отношения к себе. Наиболее же проблемными аспектами являются самопринятие (высокий уровень развития данного показателя фиксируется лишь у 15% респондентов), закрытость (низкий уровень демонстрируют лишь 10% подростков), отраженное самооотношение (высокий уровень данного параметра лишь у 7% респондентов). Сравнительный же анализ свидетельствует о наличии устойчивой связи между характером отношения подростков к себе и особенностями их взаимоотношений с родителями. Наиболее ярко выраженными является связь между параметром «доброжелательность со стороны родителей» и следующими проявлениями подростков: «саморуководство» ($p < 0,05$), «самоценность» ($p < 0,05$), «сотрудничество с родителями» ($p < 0,05$), «отраженное самооотношение» ($p < 0,05$).

Заключение. Результаты эмпирического исследования стали основой разработки модели психолого-педагогического сопровождения процесса оптимизации общения в системе «Родитель – Подросток». Материалы проведенного исследования могут быть использованы в широкой практике работы образовательных организаций в целях оптимизации процесса работы, как с подростками, так и с их родителями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

безопасность, психологическая безопасность, общение с родителями, подростковый возраст, отношение к себе

Для цитирования: Серебрякова Т. А., Колесникова И. Г., Иванова И. А., Разоренов В. А. Общение с родителями как условие психологической безопасности подростка // Перспективы науки и образования. 2026. № 2. С. 515–533. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.2.32>

Поступила: 16.07.2025 | Одобрена: 18.09.2025 | Опубликовано: 30.04.2026

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Communication with parents as a condition for psychological safety of a teenager

T. A. SEREBRYAKOVA, I. G. KOLTSNIKOVA, I. A. IVANOVA, V. A. RAZORIONOV

ABSTRACT

Introduction. The need for security, a prerequisite for not only full existence but also development, is a fundamental need of every living organism. At the same time, the numerous transformational processes that have occurred and are occurring in modern society, the erosion (and often the complete loss) of spiritual, moral, and ethnic norms and values, have objectively led to a renewed focus on the issue of human life and activity safety. It is no coincidence that scientists highlight the issue of psychological security as a specific aspect of modern life safety. *The purpose of this study* is to examine the influence of parental interactions on the development of adolescents' sense of psychological security.

Materials and methods. The study involved 263 teenagers from complete families aged 12 to 14 years (121 girls, 142 boys) - students of educational institutions of the city of Nizhny Novgorod. The following methods were used in the study: analysis of literature on the topic of the study, as well as a system of psychodiagnostic methods, which included the method of studying self-attitude by S.R. Pantileev (MIS), the method of "Parent-Child Relationships of Adolescents" by P. Troyanovskaya (DROP) and the method of I.M. Markovskaya "Parent-Child Interaction" (PCI) - adolescent version. Methods of mathematical statistics: descriptive statistics, cluster analysis, Mann-Whitney U-test, Spearman correlation analysis.

Results research. Analysis of the obtained empirical data revealed 100% of respondents demonstrating an average level of the emotional-value component of their attitude towards themselves. The most problematic aspects are self-acceptance (a high level of this indicator is recorded in only 15% of respondents), isolation (a low level is demonstrated by only 10% of adolescents), and reflected self-attitude (a high level of this parameter is demonstrated by only 7% of respondents). The results of the comparative analysis objectively proved the presence of a stable relationship between the nature of adolescents' attitude towards themselves and the characteristics of their relationships with their parents. The most pronounced relationship is between the parameter "parental benevolence" and the following manifestations of adolescents: "self-direction" ($p < 0.05$), "self-esteem" ($p < 0.05$), "cooperation with parents" ($p < 0.05$), "reflected self-attitude" ($p < 0.05$).

Conclusion. The results of the empirical study became the basis for developing a model of psychological and pedagogical support for the process of optimizing communication in the Parent-Teenager system. The materials of the conducted study can be used in the broad practice of educational organizations in order to optimize the process of working with both teenagers and their parents.

KEYWORDS

safety, psychological safety, communication, adolescence, attitude towards oneself

For Citation: Serebryakova, T. A., Koltsnikova, I. G., Ivanova, I. A., & Razorionov, V. A. (2026). Communication with parents as a condition for psychological safety of a teenager. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (2), 515–533. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.2.32>

Received: 16 July 2025 | Approved: 18 September 2025 | Published: 30 April 2026

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Многочисленные трансформационные процессы, произошедшие и происходящие в современном обществе, нивелирование (а, нередко, – и полная утрата) духовно-нравственных и морально-этических нормативов и ценностей, объективно привели к актуализации разработки проблемы безопасности жизни и деятельности человека. Неслучайно данная проблема, – проблема безопасности, – так активно освещается нормативно-законодательными документами, реализуемыми на уровне мирового сообщества. Так, в документах ООН (Устав [62], резолюции Генеральной Ассамблеи [14]) не только подчеркивается важность обеспечения комплексного подхода для поддержания мира и устойчивого развития, но и безопасность человека определяется как важнейшее направление оптимального функционирования каждого государства. Главная же ответственность за поддержание безопасности жизнедеятельности каждого человека в мировом сообществе возлагается на Совет Безопасности ООН, одним из ключевых направлений деятельности которого определяется защита прав человека [14].

Рассматривая же потребность в безопасности и целостности как одну из актуальных потребностей каждого живого организма и, обращая внимание на тот факт, что отсутствие условий, удовлетворяющих реализацию данной потребности, ощущение человеком своей незащищенности, не только негативно сказывается на его полноценной жизни и деятельности, но и на гармоничном развитии, ученые как частный аспект проблемы безопасности жизни современных людей учёные выделяют вопросы психологической безопасности, понимая под данным феноменом не только способность субъекта к адекватной, происходящей ситуации, отражению окружающей действительности (К.А. Абульханова-Славская [1]), доверие к окружающим людям и миру в целом (Л.Э. Семенова [52]), но и готовность к соответствующей происходящему, регуляции собственного поведения и жизнедеятельности (А.Г. Асмолов [7]) что предполагает высокий уровень сопротивляемости/устойчивости (Н.И. Дунаева [23]), в качестве важнейших критериев психологической безопасности человека, на наш взгляд, выступают его индивидуально-психологические особенности и индивидуальный опыт, объективно обусловленный характером и направленностью взаимоотношений субъекта с окружающей его средой (А.К. Осницкий [45], с. 62).

Учитывая, что основы регуляции деятельности и поведения субъекта формируются уже на базовых уровнях онтогенеза (Б.Г. Ананьев [4], А.К. Осницкий [45]), особого внимания, с нашей точки зрения, заслуживают вопросы создания условий для обеспечения психологической безопасности подрастающего поколения. Особо остро данная проблема стоит в настоящее время, когда процесс развития и оптимальной социализации детей и подростков отягощается не просто их увлечением, а «погружением» в электронные сети, которые, как считают А.А. Вихман, Е.Н. Волкова, Л.В. Скитневская, могут приводить к рискам и проблемам не только в плане полноценного развития личности, но и «создавать угрозу для ее психологического здоровья» [13, с. 12]. Нивелировать же данный негативный эффект и, как следствие, – создать все необходимые условия как для обеспечения психологического здоровья подростков, так и для формирования у них чувства психологической безопасности, на наш взгляд, объективно может оптимизация процесса общения в системе «родитель – подросток». Именно общение с близким взрослым – объективно является важнейшим фактором оптимального развития подрастающего поколения. При этом как базовые ценностные ориентиры общения выделяются взаимное уважение, свобода и открытость (К.Г. Роджерс [50]). Только лишь доверие к подростку, поддержка его инициативы делегирование ему персональной ответственности за принятие решений учит ребенка самостоятельно преодолевать возникающие проблемы. В результате, – подросток учится принимать себя, у него формируется чувство своей состоятельности, что, на наш взгляд, имеет особое значение для оптимального развития на этапе подросткового возраста, который как раз и характеризуется стремлением к осознанию своего места в жизни и, как следствие, – интенсивным развитием таких личностных характеристик, как самопознание, самосознание, самопринятие, самоотношение.

Учитывая же теснейшую взаимосвязь данных характеристик личности, особое, на наш взгляд, значение для полноценного развития на этапе подростничества, имеет позитивное отношение к себе.

Понимая отношение к себе, как максимально емкое и комплексное образование, основывающееся на интеграции частных представлений о себе отражение человеком отношения к себе самому, в качестве особенностей отношения к себе подростков мы выделяем потребность в познании и понимании себя, своих особенностей и возможностей, отличий и сходств с другими людьми, своей неповторимости и уникальности. Основу же отношения подростка к себе состав-

ляет система эмоционально ценных отношений и самооценок, связанных со смыслом «Я» субъекта и находящихся во взаимоотношениях «превращения» друг в друга (С.Р. Пантिलеев [46]).

Целью настоящей статьи является освещение и обсуждение результатов изучения в рамках организованного экспериментального исследования влияния общения с родителями на формирование чувства психологической защищенности у подростков.

Определяя в качестве объекта исследования изучение взаимосвязи между общением подростков с родителями и характером их отношения к себе, нами была выдвинута гипотеза о том, что существует объективная взаимосвязь между характером, направленностью, модальностью и содержанием взаимодействия родителей с подростками и их отношением к себе: чем эффективнее взаимодействие с подростками со стороны его родителей, тем более защищенным подросток ощущает себя в условиях семьи, тем более позитивным будет его отношение к себе и, как следствие, – эффективным развитие его личности. Также мы считаем, что существует разница в характере, направленности и содержании общения подростков с матерью и отцом, также объективно влияющая на формирование модальности отношения подростка к себе.

Для реализации целевых ориентиров исследования и его осуществления был отобран диагностический инструментарий, включивший в себя следующие *методики*:

- методика исследования самоотношения С.Р. Пантилеева (МИС) [47];
- «Детско-родительские отношения подростков» П. Трояновской (ДРОП) [61];
- И.М. Марковской «Взаимодействие родитель – ребенок» (ВРР) подростковый вариант) [41].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Первым этапом своего исследования мы определили осуществление детализированного анализа работ зарубежных и отечественных исследователей в области интересующей нас проблемы, в результате которого, в качестве теоретико-методологической основы нашего исследования были выделены:

- представления о закономерностях и движущих силах психического развития (Л.И. Божович [12], Л.С. Выготский [15], С.Л. Рубинштейн [51], Д.Б. Эльконин [65]);
- деятельно-личностный и субъектный подходы к исследованию социально-психологических детерминант, обуславливающих поведение человека (Б.Г. Ананьев [4], А.Н. Леонтьев [36], Б.Ф. Ломов [39]);
- концептуальные положения о влиянии семьи и взаимоотношений с родителями на развитие подростка (Б.Г. Ананьев [4], Л.С. Выготский [15], И.В. Дубровина [22], А.С. Спиваковская [57]).

Основываясь на выделенных теоретико-методологических ключевых положениях ученых, нами была спроектирована программа экспериментального исследования [54], в которую вошли следующие методики:

- методика исследования самоотношения С.Р. Пантилеева (МИС) [47]. 110 утверждений, распределенных по 9 шкалам («открытость», – определяет преобладание одной из двух тенденций: конформности, выраженной мотивации социального одобрения или критичности, глубоко осознания себя, внутренней честности и открытости; «самоуверенность», направленная на изучение самоуважения, отношения к себе как к уверенному, самостоятельному, волевому и надежному человеку, который знает, что ему есть, за что себя уважать; «саморуководство» – отражает представление личности об основном источнике собственной активности, результатов и достижений, источнике развития собственной личности, подчеркивает доминирование либо собственного «Я», либо внешних обстоятельств; «отраженное самоотношение», характеризующая представление субъекта о способности вызвать у других людей уважение, симпатию; «самоценность» – позволяет изучить уровень как ценности собственной личности, так и предполагаемой ценности собственного «Я» для окружающих; «самопринятие» – позволяет оценить выраженность чувства симпа-

тии к себе, согласия со своими внутренними побуждениями, принятия себя таким, какой есть, несмотря на недостатки и слабости; «самопривязанность» – выявляет степень желанности субъекта изменяться, совершенствоваться; «внутренняя конфликтность» – определяет наличие внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой, выраженность тенденций к самокопанию и рефлексии; «самообвинение» – характеризует выраженность отрицательных эмоций в адрес своего «Я»;

- «Детско-родительские отношения подростков» П. Трояновской (ДРОП) [61]. Выделенные авторами данной методики 19 шкал, объединенных в блоки, и позволяющие изучить: особенности эмоциональных отношений родителя и подростка (принятие, эмпатия, эмоциональная дистанция), особенности общения и взаимодействия (сотрудничество, особенности принятия решений, конфликтность, поощрение автономности подростка), особенности осуществления родителями контроля в отношении подростка (требовательность, осведомленность родителя о делах и интересах подростка, авторитарность родителей в отношении подростка, особенности поощрений и наказаний), противоречивости/непротиворечивости отношений в системе «Родитель – Подросток», с нашей точки зрения, позволяют получить достаточный объем информации о характере и направленности взаимоотношений родителей с подростком;
- И.М. Марковской «Взаимодействие родитель – ребенок» (BPP) подростковый вариант [41]. Содержит две параллельных формы: для родителей и для детей, что дает возможность оценить взаимоотношения в системе «Родитель – Подросток» максимально объективно, учитывая точку зрения как родителей, так и подростков.

Мы считаем, что реализация данного диагностического пакета позволяет нам изучить не только отношение подростков к себе (в частности, – их эмоционально-ценностные компоненты самосознания подростков) и выявить специфику отношений подростков с их родителями, но и установить связь между показателями, характеризующими отношения в системе «Родитель-подросток» с показателями отношения подростка к себе.

Выборку исследования составили 263 подростка из полных семей в возрасте от 12 до 14 лет (121 девушка, 142 юноши), обучающихся в школах города Нижнего Новгорода (Россия).

Исследование проводилось с учетом принципа добровольного согласия. Была составлена тестовая тетрадь, в которой в печатном варианте со всеми необходимыми и соответствующими инструкциям пояснениями были предоставлены экспериментальные методики.

Несмотря на то, что обследование носило групповой характер, процедура заполнения тестовой тетради была максимально стандартизирована (последовательность ее заполнения соблюдалась всеми участниками исследования). Кроме того, все участники исследования имели возможность получить разъяснения по непонятным им вопросам.

Для установления взаимосвязи между характером и направленностью взаимодействия родителей и подростка и его отношением к себе нами были использованы методы математической статистической обработки полученных экспериментальных данных.

В качестве статистических методов для обработки данных, полученных в рамках реализованного исследования, нами использовались описательные статистики, кластерный анализ, U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Использование нами описательных статистик свидетельствует о том, что типичным для всех респондентов, принявших участие в нашем исследовании, является средний уровень эмоционально-ценностного компонента отношения к себе (результаты реализации методики МИС С.Р. Пантिलеева [47]).

На рисунке 1 представлены наиболее ярко выраженные значения компонентов самооотношения у подростков, принявших участие в нашем исследовании.

Рисунок 1 Результаты реализации методики исследования самоотношения С.Р. Панталева (МИС) (фрагмент)

Качественный анализ данных, отраженных на рисунке 1, свидетельствует о том, что лишь 15% респондентов демонстрируют высокие значения по шкале самопринятие. Анализ их ответов на вопросы методики, свидетельствует о том, что они адекватно воспринимают все стороны своего собственного «Я». При этом у них преобладает положительный фон восприятия себя: с симпатией относясь к себе и к своим личностным качествам, свои недостатки они рассматривают как продолжение личных достоинств.

Среднее значение по данной шкале фиксируется у 58% респондентов. Данные подростки избирательны по отношению к себе, критикуют некоторые свои недостатки и принимают не все свои достоинства.

И у 27% респондентов демонстрируют низкие значения по данной шкале: их отличает общий негативный фон восприятия себя и излишняя критичность в отношении себя.

По шкале «закрытость» низкие значения продемонстрировали 10% респондентов. Анализ их ответов на вопросы методики, свидетельствует о том, что выбирая открытое отношение с самим собой, достаточно развитые способности к рефлексии, честность и критичность при оценке себя, в межличностных контактах данные респонденты демонстрируют способность, готовность и открытость в формулировке собственного мнения и оценки ситуации (о чем свидетельствуют их ответы на вопросы методики).

40% респондентов демонстрируют средний уровень закрытости, что свидетельствует, с одной стороны, – об их избирательности в отношении к себе, с другой, – о стремлении к преодолению преобладающих ситуационно психических защит.

И у 50% респондентов по данной шкале фиксируются высокие значения, что свидетельствует о том, что данные подростки предпочитают отражать защитное поведение личности, проявляют стремление соответствовать общепринятым нормативам межличностных взаимоотношений и поведения. При этом они склонны избегать открытых «отношений» с самим собой, что, на наш взгляд, может быть связано либо с недостатком навыков саморефлексии, либо с осознанным нежеланием демонстрировать (раскрывать) себя, свои личностные особенности, скрывая, тем самым, существующие внутриличностные проблемы.

Если же анализировать данные, свидетельствующие об отраженном самоотношении, то высокие значения по данной шкале продемонстрировали лишь 7% респондентов. Данные подростки воспринимают себя, как человека, принятого обществом, общительны, эмоционально открыты для контакта с окружающими и легко эти контакты устанавливают, отмечая, что их любят, ценят и уважают окружающие.

Абсолютное большинство – 90% респондентов по данной шкале получили среднее значение. Они избирательно относятся к окружающим, считая, что положительное отношение окружающего социума распространяется лишь на определенные качества, поступки, в то время как другие личностные проявления представляют собой, в глазах окружающих, непринятие и раздражение.

И 3% респондентов продемонстрировали низкие значения по данной шкале, что свидетельствует о негативном их отношении к себе (например, они считают, что неспособны вызвать уважение в глазах окружающих, полагают, что вызывают у окружающих порицания и осуждения). Поддержку же и одобрение со стороны окружающих они даже и не ждут.

Низкие процентные значения фиксируются и по остальным шкалам, свидетельствующим об устойчивом эмоционально-положительном и ценностном отношении подростков, принявших участие в нашем исследовании, к себе.

Предположив, что недостаточно высокий уровень эмоционально-ценностного отношения подростков к себе может быть обусловлен спецификой их взаимоотношений и взаимодействия с родителями, нами были реализованы методики «Детско-родительские отношения подростков» П.В. Трояновской (ДРОП) [61] (фрагмент полученных нами результатов представлен на рисунке 2) и методика И.М. Марковской «Взаимодействие родитель – ребенок» (ВРР) подростковый вариант [41] (см. рис. 3 и 4).

Рисунок 2 Результаты реализации методики «Детско-родительские отношения подростков» П.В. Трояновской (ДРОП) (фрагмент)

Синей и фиолетовой линиями на Рисунке 2 отмечены пределы нормы значений по шкалам – «Принятие», «Эмпатия», «Эмоциональная дистанция», «Сотрудничество», «Принятие решений», «Конфликтность» и «Поощрение автономности», которые, с нашей точки зрения, являются максимально показательными для оценки характера и направленности детско-родительских отношений. Позволила реализация данной методики проанализировать и специфику отношений подростков с матерью и отцом (на рисунке 2 отмеченные красной и зеленой линиями).

Обобщение полученных данных и их качественный анализ свидетельствует о том, что для всех респондентов, принявших участие в нашем исследовании, показатели всех шкал, выявляющие специфику их отношений с родителями (особенности эмоциональных отношений родителя и подростка, особенности общения и взаимодействия, контроль, противоречивость/непротиворечивость отношений) находятся в пределах нормативных показателей.

В целях уточнения данных, характеризующих характер и направленность отношений подростка с его родителями, нами была использована методика И.М. Марковской «Взаимодействие родитель – ребенок» (ВРР) подростковый вариант (фрагмент, имеющий, с нашей точки зрения, наиболее ярко выраженные значения представлен на рисунках 3 и 4).

Рисунок 3 Результаты реализации методики И.М. Марковской «Взаимодействие родитель – ребенок» (BPP) подростковый вариант (мать – фрагмент)

Рисунок 4 Результаты реализации методики И.М. Марковской «Взаимодействие родитель – ребенок» (BPP) подростковый вариант (отец – фрагмент)

Обобщив данные обеих методик, направленных на изучение специфики детско-родительских отношений, мы считаем для себя возможным, сделать вывод о том, что оптимальное взаимодействие с родителями типично для 58% респондентов. Данное взаимодействие характеризуется проявлением эмпатии к подростку со стороны родителей, поощрением его за самостоятельные решения, удовлетворением его материальных потребностей, оказанием ему должного внимания, согласием с мнением своего ребенка, принятием его идей, мыслей, решений, демонстрацией со стороны родителей (отцом и матерью) внимания и любви, в сочетании с предъявлением разумной требовательности к ребенку, наличием прочной связи и доверительных отношений, что обеспечивает подростку необходимый уровень эмоциональной близости с родителями. Родители для данных подростков – авторитет, что объективно приводит к возникновению между ними устойчивых «партнерских» отношений.

Для 42% респондентов типичным является не эффективное взаимодействие с родителями, характеризующееся отсутствием понимания состояний и чувств ребенка со стороны родителей, что снижает и доверие самих подростков к матери и отцу. Ребенок «закрывается» от родителей, эмоциональная связь между ними нарушается, родители не удовлетворяют потребности подростка, он лишен ответственности, практически отсутствуют требования в отношении подростка, что нивелирует его значимость и в своих глазах. В данных семьях низкий авторитет родителя, отсутствуют «партнерские» отношения, низкий уровень согласия между подростком и родителем, по отношению к ребенку со стороны родителей преобладает строгость.

В целях установления объективных взаимосвязей между характером и направленностью взаимодействия родителей и подростка, и его отношением к себе нами был применен метод корреляционного анализа Спирмена (см. табл. 1), объективно показавший наличие между отношениями в системе «Родитель-подросток» и показателями отношения подростка к себе достаточно большого количества корреляций.

Так, реализация метода корреляционного анализа Спирмена (см. табл. 1) свидетельствует о том, что наиболее значимыми взаимосвязями являются связи между такими факторами отношения подростка к себе, как «саморуководство» и «доброжелательность со стороны родителей» ($r=0,28$; $p<0,05$), «оказание поощрений» ($r=0,26$; $p<0,05$);

- «самоценность» и «доброжелательность со стороны родителей» ($r=0,32$; $p<0,05$), «принятие со стороны родителей» ($r=0,34$; $p<0,01$), «близость со стороны родителей» ($r=0,29$; $p<0,05$), «сотрудничество с родителями» ($r=0,27$; $p<0,05$), «требовательность со стороны родителей» ($r=0,33$; $p<0,05$);
- «самоуверенность» и «доброжелательность со стороны родителей» ($r=0,47$; $p<0,001$), «принятие со стороны родителей» ($r=0,41$; $p<0,01$), «оказание поощрений» ($r=0,40$; $p<0,01$), «близость со стороны родителей» ($r=0,29$; $p<0,05$), «сотрудничество с родителями» ($r=0,32$; $p<0,05$), «требовательность со стороны родителей» ($r=0,32$; $p<0,05$);
- «отраженное самоотношение» и «доброжелательность со стороны родителей» ($r=0,26$; $p<0,05$).

Выявлены нами и обратно-значимые корреляции, такие как «самообвинение» ($r=-0,33$; $p<0,01$) и «внутренняя конфликтность» ($r=-0,33$; $p<0,01$).

Таблица 1 Взаимосвязи между показателями отношений с родителями и показателями отношения подростков к себе

Показатели	Саморуководство	Самообвинение	Самоценность	Самопринятие	Самоуверенность	Отраж. самоотношение	Вн. конфликтность
Принятие		-0,29*	0,34**		0,41**		-0,28*
Оказание поощрений	0,26*				0,40**		
Неуверенность родителя				0,31*			
Доброжелательность к супругу	0,28*	-0,33**	0,32*		0,47***	0,26*	-0,33**
Авторитет родителя			0,28*				
Контроль		0,31*					
Поощрение автономности ребенка					0,39**		
Близость			0,29*		0,29*		
Контроль	0,26*					0,29*	
Срогость		0,33**					
Сотрудничество			0,27*		0,32*		
Согласие					0,26*		
Требовательность			0,33*		0,32*		
Удовлетворение потребностей ребенка					0,38**		

(Примечание: критические значения коэффициента корреляции: * $p<0,05=0,25$; ** $p<0,01=0,33$; *** $p<0,001=0,42$)

Из выше описанных результатов анализа, мы можем утверждать, что проявление родителями любви и внимания в отношении подростка, приводит к тому, что он начинает относиться к себе уверенней, уважая себя, давая себе возможность воспринимать себя как надежный, волевой и самостоятельный человек. Он не испытывает таких чувств, как сомнения, несогласие или

конфликт с самим собой, относиться к себе как к самостоятельному, уверенному, надежному и волевому человеку, чувствует удовлетворение от своих начинаний, себя и своих достижений, считает себя источником развития своей личности, сам регулирует свои успехи и достижения. С родителями подросток общается на равных, с позиций партнерства в их отношениях. Он этими отношениями удовлетворен! Разумная же требовательность к подростку со стороны родителей стимулирует его к проявлению самостоятельности, а также развивает волевые качества личности. Другими словами, - в ситуации эффективного взаимодействия и принятия себя со стороны родителей подросток чувствует себя абсолютно защищенным (и физически, и психологически), что не может не сказываться на его позитивном личностном развитии.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Взаимосвязь между показателями, характеризующими отношения в системе «Родитель-подросток» с показателями отношения подростка к самому себе, нашедшая объективное подтверждение в результатах нашего исследования, подтверждается и данными экспериментальных исследований других ученых. Так актуальность разработки данной проблематики, а также наиболее значимые аспекты ее исследования (проблема родительского контроля и его влияние на становление личности подростка; проблема привязанности в системе «родитель – подросток»; роль технических средств и интернет-ресурсов на развитие личности подростка) рассматривается в работе Н.Н. Авдеевой [2] и Б.Я. Хоффман [2]. В результате проведенного исследования его авторы объективно доказали значимость и актуальность разработки данной проблематики. Как утверждают данные исследователи, только проведение исследований в данной области, позволит решить основную дилемму развития: «подросток стремится к эмансипации от родителей, но одновременно нуждается в принятии и поддержке родителей» [2, с. 74].

Особенности социально-психологического взаимодействия родителей и подростков описаны и в диссертационном исследовании Е.А. Гришук [16]. Как делает вывод автор исследования, наиболее значимыми специфическими особенностями взаимодействия современных родителей и подростков являются психологическая неготовность родителей адекватно современной социальной ситуации развития подростка, воспринять и принять его стремление к персонализации и индивидуализации. В качестве же содержательной основы оптимизации данного взаимодействия автор называет ориентацию и родителей, и подростков на диалоговые формы взаимодействия и сотрудничество [16, с. 23]. Сделанный автором вывод полностью соответствует результатам, полученным и в рамках нашего исследования. Мы также считаем, что проблемы, возникающие в отношении подростков к себе, своим интересам, потребностям и возможностям их реализации непосредственно связаны с отсутствием полноценного их общения с родителями.

Еще одной работой, выполненной в содержательном формате нашего исследования и полностью подтверждающей наши выводы, является исследование Н.И. Белаш [52] и Л.Э. Семеновой [52], ориентированное также на изучение роли взаимодействия с родителями для развития личности подростка. Делая акцент в своем исследовании на изучении специфических особенностей становления Я-концепции подростков, воспитывающихся в материнских семьях без участия отца, авторы исследования приходят к выводу о том, что у подростков из материнских семей более низкие показатели по большинству параметров самооценки, нежели у подростков из полных семей [52]. Наше исследование не акцентировало внимание на роли матери или отца в процессе формирования отношения подростков к себе. Вместе с тем, обращаясь к результатам нашего исследования, можно говорить о том, что отношение к себе у подростков из полных семей и, как следствие, – имеющих возможность общаться в равной мере, как с матерью, так и с отцом, фиксируется более высокий уровень устойчиво-позитивного отношения к себе. При этом, как показало наше исследование, большинство отцов стремятся дистанцироваться от подростков, проявляя в отношении к ним завышенные требования и достаточно жесткий формат общения, что, как мы считаем, негативно влияет не только на характер и содержательную составляющую отношений между отцом и подростком, но и на самоотношение подростков. – в силу их повышенной эмоциональности и чувствительности.

Данный наш вывод подтверждается и результатами исследования А.Г. Долгих, характеризующей период подростничества, как период, особо «чувствительный» к «качеству и содержанию социального взаимодействия с другими людьми» [18, с. 8], а также – исследованием Е.А. Юмкиной [67], в рамках которого межличностные отношения современной молодежи рассма-

триваются как важнейший фактор, обуславливающий субъективное благополучие личности. В качестве же параметров, характеризующих позитивную направленность отношений, выделяются поддержка, привязанность, забота, исходящие от родителей в отношении ребенка [67, с. 117], с чем невозможно, на наш взгляд не согласиться. Как и в рамках нашего исследования, А.Г. Долгих сделан вывод о том, что именно «удовлетворенность качеством отношений в родительской семье характеризует то, какое место занимают ценности межличностных отношений» у подрастающего поколения [18, с. 128].

Вывод о тесной связи между общением родителей с подростками на их отношение к себе находит подтверждение и в работах З.И. Айгумовой [3].

Также ученые делают вывод о тесной взаимосвязи между содержанием, характером и направленностью взаимодействия подростков (в том числе и с родителями) на их социальной адаптацией (результаты исследования Ю.А. Королевой [35]) и даже – рассматривают значимые отношения как одну из причин нежелания подростками учиться, предполагая, что «удовлетворенность отношением значимых взрослых будет способствовать активности школьника в учебной деятельности» (результаты исследований А. М. В. Rshaid с соавт. [59]).

Таким образом, осуществленное нами исследование позволяет говорить о не снижающейся актуальности разработки вопросов, связанных с оптимизацией отношений между родителями и подростками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наша гипотеза о существовании взаимосвязи между характером, направленностью, модальностью и содержанием взаимодействия родителей с подростками и их отношением к себе полностью подтвердилась, о чем свидетельствует тот факт, что между факторами отношений в системе «Родитель- подросток» и показателей отношения к себе подростка выявлена 41 корреляция.

- Большое количество взаимосвязей между отношениями в системе «Родитель- подросток» и отношением к себе подростка мы выявили в показателях «доброжелательность к супругу со стороны матери», что в свою очередь коррелирует с «самоценность» ($r=0,32$; $p < 0,05$), «самоуверенность» ($r=0,47$; $p < 0,001$), «отраженное самоотношение» ($r=0,26$; $p < 0,05$), «саморуководство» ($r=0,28$; $p < 0,05$), и обратно- значимую корреляцию с «самообвинение» ($r=-0,33$; $p < 0,01$), конфликтность» ($r=-0,33$; $p < 0,01$).
- Сравнительный анализ качества и количества отношений позволил увидеть разницу в, примерно, два раза между факторами отношения к себе подростка и их взаимоотношения с матерью (29), и факторами отношения к себе подростка и их взаимоотношения с отцами (13), что дает нам основание для предположения о том, что взаимоотношения с матерью больше отражаться на отношении подростка к самому себе, нежели взаимоотношения с отцами.

Сравнительный анализ качества и количества отношений дает нам увидеть общий ряд показателей, например, материнское и отцовское сотрудничество с подростком дает ему возрастание фактора самоуверенности. Прослеживается корреляция между оказанием поощрений отцом и матерью ребенка, удовлетворением потребностей ребенка отцом и матерью, поощрением автономии ребенка со стороны отца и матери, а также доброжелательное отношение отца и матери друг к другу. Контроль со стороны отца и матери ребенка имеет прямые взаимосвязи с подростковым самообвинением.

Из всего количества прослеживаемых взаимосвязей (41), примерно полторы (29) являются, в своем роде, уникальными (71%). Это мы можем наблюдать в прямой корреляции саморуководства подростка и доброжелательности к супругу, контролю, поощрения со стороны матери, но не наблюдать в отношении отца. А также, мы можем наблюдать корреляцию с показателями удовлетворенности в отношении подростка с отцом, и обратно-значимую с авторитарностью отца, в то время как не наблюдаем связи с показателями по матери подростка. Это может говорить нам о разнице значений в формировании отношения подростка к себе в роли матери и отца. Таким образом, наша дополнительная гипотеза о том, что разница в характере, направленности и содержании общения подростков с матерью и отцом, также объективно влияет на формирование модальности отношения подростка к себе, также нашла подтверждение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абульханова-Славская К. А. Социокультурные и психолого-педагогические проблемы социализации молодежи: монография. М., 2019. 329 с.
2. Авдеева Н. Н., Хоффман Б. Я. Актуальные направления исследований взаимоотношений подростков с родителями // Современная зарубежная психология. 2019. Т. 8. № 4. С. 69–78.
3. Айгумова З. И. Исследование эмоциональной устойчивости подростков в контексте детско-родительских отношений // Проблемы современного образования. 2017. Вып. 5. С. 53–63.
4. Ананьев Б. Г. О психологических эффектах социализации. М., 2011. 197 с.
5. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2016. 288 с.
6. Андреева С. В., Байкулова А. Н., Боц Т. С. [и др.]. Эффективность коммуникации: влияние сфер общения на факторы ее достижения. Саратов: ООО Издательский центр «Наука», 2021. 256 с.
7. Асмолов А. Г. Персонализация образования и антропология будущего // Народное образование. 2021. № 3. С. 75–82.
8. Белых В. С. Учим детей общению // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития: Сборник материалов XI Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 13 сентября 2018 года / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары: ООО «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2018. С. 42–43.
9. Березина Т. Н., Захарова Л. Д. Семейное чтение и особенности родительского отношения в семьях с младшими школьниками // Психология и психотерапия семьи. 2021. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/semeynoe-chtenie-i-osobennosti-roditelskogo-otnosheniya-v-semyah-s-mladshimi-shkolnikami> (дата обращения: 24.10.2023).
10. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / пер. с англ.; общая ред. и вступ. сл. В. Я. Пилиповского. М.: Прогресс, 1986. 420 с.
11. Бодалев А. А. Психология общения: избранные психологические труды. 2-е изд. Воронеж: МОДЭК, 2002. 255 с. (Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т).
12. Божович Л. И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии. 2007. № 4. С. 24–28.
13. Вихман А. А., Волкова Е. Н., Скитневская Л. В. Психометрическая проверка опросника кибербуллинга и агрессии в Интернете // Вестник Мининского университета. 2023. Т. 11. № 4. С. 9–30.
14. Всемирная конференция по правам человека. Венская декларация и Программа действий. Нью-Йорк: ООН, 1995.
15. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 6: Научное наследство / под ред. М. Г. Ярошевского. М.: Педагогика, 1984. 400 с.
16. Грищук Е. А. Социально-психологические особенности взаимодействия родителей и подростков в современных российских условиях: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05. Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. М., 2006. 26 с.
17. Джеймс У. Личность: психология самосознания. Хрестоматия / пер. с англ.; под ред. Д. Я. Райгородского. Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2003.
18. Долгих А. Г., Алмазова О. В., Молчанов С. В., Рягин С. Н. Связь базисных убеждений с образом мира и восприятием отношений со значимыми другими у подростков, проживающих в различных условиях // Российский психологический журнал. 2025. Т. 22. № 2. С. 6–27.
19. Донцов Д. А. Психосоциальное развитие личности в подростковом возрасте: научно-практическая методологическая психологическая оценка. Уфа: Аэтерна, 2016. 217 с.
20. Дружинина Ю. А. Особенности совладающего поведения в подростковом возрасте // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2012. № 2. С. 128–134.
21. Дубанова В. А. Теоретические подходы к изучению детско-родительских отношений // Вестник БГУ. Образование. Личность. Общество. 2012. № 5. С. 64–68.
22. Дубровина И. В. Психологическое благополучие школьников: учебное пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2023. 140 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-09864-8. Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. URL: <https://urait.ru/bcode/515064> (дата обращения: 11.12.2024).
23. Дунаева Н. И. Формирование личностных образований, составляющих психологическую структуру сопротивляемости личности подростков, старшеклассников и студентов в условиях современной образовательной среды // Вестник Мининского университета. 2024. Т. 12. № 4. С. 13–32.
24. Зиатдинов Д. Ф. Теоретические подходы к проблемам безопасности в международных отношениях: концепция безопасности человека // Мировая политика. 2020. № 4. С. 32–52. DOI: 10.25136/2409-8671.2020.4.33703
25. Зиновьева М. Д. Методологические возможности категории отчуждения в изучении психологии личности [Электронный ресурс] // Проблемы социальной психологии личности. URL: https://psyjournals.ru/sgu_socialpsy/issue/30271.shtml (дата обращения: 10.03.2025).
26. Иванова Н. В., Суворова О. В., Ефремова Г. И., Минаева Е. В. Антимотивационные детерминанты учебной деятельности младших школьников с позиции их родителей // Сибирский психологический журнал. 2023. № 88. С. 105–124.
27. Казаева Е. А., Курочкина И. А., Токарева Ю. А. Отчужденность и поиск смысла жизни: психологический портрет современного подростка // Перспективы науки и образования. 2023. № 4 (64). С. 488–503. <https://doi.org/10.32744/pse.2023.4.30>
28. Казанская В. Г. Подросток: трудности взросления: книга для психологов, педагогов, родителей. СПб.:

- Питер, 2006. 237 с.
29. Кайгородов Б. В. Психологические основы развития самопонимания в юношеском возрасте: дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.13. Астрахань, 1999. 310 с.
 30. Кожемякина О. А. Особенности самоотношения депривированных подростков в процессе социальной адаптации // Сибирский педагогический журнал. 2014. № 5. С. 129–133.
 31. Кон И. С. В поисках себя: личность и её самосознание. М.: Политиздат, 1984. 335 с.
 32. Конвенция о правах ребенка // Сборник договоров Организации Объединенных Наций. Депозитарий. Статус международных договоров. Ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-1.
 33. Коновалова А. М. Психологическое содержание уважения к родителям в подростковом возрасте: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.13. М., 2017. 170 с.
 34. Королева Ю. А. Типы социально-психологической компетентности подростков с ограниченными возможностями здоровья: от адаптивности до дезадаптивности // Российский психологический журнал. 2023. Т. 20. № 4. С. 241–256. <https://doi.org/10.21702/rpj.2023.4.14>
 35. Котина Н. Н. Изменение самоотношения детей младшего подросткового возраста в условиях совместно-распределенной учебной деятельности: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05. Ярославль, 2016. 165 с.
 36. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Смысл; Академия, 2005. 352 с.
 37. Лидерс А. Г. Психологическое обследование семьи. М., 2006. С. 423–428.
 38. Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении. СПб.: Питер, 2009. 320 с.
 39. Ломов Б. Ф. Проблема общения в психологии. URL: <http://www.persev.ru/book/bf-lomov-problema-obshcheniya-v-psihologii> (дата обращения: 05.01.2025).
 40. Лучинкина А. И., Юдеева Т. В., Жихарева Л. В., Лучинкина И. С., Андреев А. С. Подростковые девиации в сетевом сообществе // Российский психологический журнал. 2024. Т. 21. № 4. С. 34–44. <https://doi.org/10.21702/zdz9bs08>
 41. Марковская И. М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: Речь, 2000. 150 с.
 42. Марцинковская Т. Д., Солодников В. В., Карпук В. А. Образ Я и образ мира: варианты сочетания в современной субкультуре // Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». 2019. № 2. С. 24–36.
 43. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 1999.
 44. Молокоедов А. В., Слободчиков И. М., Франц С. В. Психологическая безопасность личности: основы комплексного анализа. М.: Левъ, 2017. 173 с.
 45. Осницкий А. К. Индивидуальность как личность или индивидуальность как «свобода». М., 2021. 163 с.
 46. Пантеев С. Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная система. М.: Изд-во МГУ, 1991. 108 с.
 47. Пантеев С. Р. Методика исследования самоотношения. М.: Смысл, 1993. 32 с.
 48. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб.: Питер, 2014. 816 с.
 49. Реан А. А. Психология подростка. СПб.: Прайм-ЕВРО-ЗНАК, 2003. 480 с.
 50. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Институт общественных исследований, 2016. 237 с.
 51. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб., 2019. 713 с.
 52. Семенова Л. Э., Белаш Н. И. Особенности Я-концепции подростков, воспитывающихся в условиях отцовской депривации // Вестник Мининского университета. 2019. Т. 7. № 2. С. 12–29.
 53. Семенова Л. Э., Сачкова М. Е., Карпушкина Н. В. Переживания одиночества и доверие к себе и другим у студентов юношеского возраста // Вестник Мининского университета. 2025. Т. 13. № 2. С. 7–28.
 54. Серебрякова Т. А., Конева И. А., Елагина В. С. Психологическое исследование влияния детско-родительских отношений на формирование отношения ребенка к себе (на примере подросткового возраста) // Мир психологии. 2024. № 3 (118). С. 135–148.
 55. Слободчиков И. М., Цукерман Г. А. Интегральная периодизация общего психического развития // Вопросы психологии. 1996. № 5. С. 38–50.
 56. Zhang J., Dong C., Jiang Y., Zhang Q., Li H., & Li Y. Parental Phubbing and Child Social-Emotional Adjustment: A Meta-Analysis of Studies Conducted in China // Psychology research and behavior management. 2023. Vol. 16. P. 4267–4285. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S417718>
 57. Спиваковская А. С. Психотерапия: игра, детство, семья. Т. 1. М.: Апрель-Пресс; Эксмо-Пресс, 2000. 304 с.
 58. Сулейманова Р. Р. Взаимосвязь стилей родительского воспитания и особенностей общения у детей раннего подросткового возраста // Форум молодых ученых. 2022. № 10 (74). С. 108–111.
 59. Rshaid A. M. B., M. Jaradat, A.-K. Academic Procrastination in High School Students: An Exploratory Study // Journal of Posthumanism. 2025, Vol. 5(5). P. 501–508. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i5.1355>
 60. Тарабаева В. Б. Психологические причины конфликтов подростков с родителями: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.13. М., 1996. 156 с.
 61. Трояновская П. В. Методика «Детско-родительские отношения в подростковом возрасте» – родитель глазами подростка // Семейная психология и семейная терапия. 2003. № 3. С. 17–21.
 62. Устав ООН и Статут Международного Суда от 26 июня 1945 г. // Международные акты о правах человека: сб. документов / сост. В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000.
 63. Федосеева Т. Е., Иванова И. А., Емельянова А. М., Сулимова И. Д., Сульдина В. В. Смыслоразностные ориентации как детерминанта процесса самоопределения в старшем подростковом возрасте // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2019. № 1. С. 150–154.
 64. Фельдштейн Д. И. Проблемы психолого-педагогических наук в пространственно-временной ситуации XXI в.: вызовы информационной эпохи // Вопросы психологии. 2013. № 1. С. 46–65.
 65. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1989. 560 с.

66. Эриксон Э. Детство и общество. 2-е изд., перераб. и доп. / пер. с англ. СПб.: Мастера психологии; АСТ; Фонд «Университетская книга», 2019. 592 с.
67. Юмкина Е. А., Куницына В. Н., Казанцева Т. В., Позднякова Т. Б., Кузнецова И. В. Удовлетворенность качеством отношений в родительской семье в структуре ценностного сознания современной российской молодежи // Российский психологический журнал. 2025. Т. 22. № 2. С. 115–133. <https://doi.org/10.21702/2bcp5z12>.
68. Akerlind I., Hörnquist J. O. Loneliness and alcohol abuse: A review of evidences of an interplay // *Social Science & Medicine*. 1992. Vol. 34, No. 4. P. 405-414. DOI: 10.1016/0277-9536(92)90300-F
69. Bello C. B., Irinoye O., Akpor O. A. Health status of families: A comparative study of one-parent and two-parent families in Ondo State, Nigeria // *African Journal of Primary Health Care & Family Medicine*. 2018. Vol. 10. No. 1. P. 167–173.
70. Bos K. J., Fox N., Zeanah C. H., & Nelson C. A. Effects of early psychosocial deprivation on the development of memory and executive function // *Frontiers in behavioral neuroscience*. 2009. № 3. P. 715. DOI: 10.3389/neuro.08.016.2009
71. Branje S. Development of parent-adolescent relationships: Conflict interaction as a mechanism of change // *Child Development Perspectives*. 2018. Vol. 12. No. 3. P. 171–176. <https://doi.org/10.1111/cdep.12278>.
72. Carballo-Fazanes A., Rico-Díaz J., Barcala-Furelos R., Rey E., Rodríguez-Fernández J. E., Varela-Casal C., & Abelaíras-Gómez C. Physical activity habits and determinants, sedentary behaviour and lifestyle in university students. *International journal of environmental research and public health*, 2020. Vol. 17(9). Pp. 3272.
73. Chiş O., Alexandra O. Developing Parent Educator Skills At Students Studying Preschool And Primary Education // Chis V., Albulescu I. (eds) *Education, Reflection, Development – ERD 2018*, vol. 63. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*. Future Academy. 2019. Pp. 472-482. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.06.56>
74. Dolgikh, A.G., Almazova, O.V., Molchanov, S.V., Shaigerova, L.A. (2025). The Effects of Emotional States and World Assumptions on Moral Disengagement in Adolescents from Combat Zones, *Psychology in Russia: State of the Art*, 18(2). <https://doi.org/10.11621/pir.2025.0206>
75. Gertsog G.A., Danilova V.V., Korneev D.N., Savchenkov A.V., Uvarina N.V. Professional identity for successful adaptation of students – a participative approach // *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*. 2017. Vol. IX. No 1. P. 301-311
76. Guellich A., Barth M. Effects of Early Talent Promotion on Junior and Senior Performance: A Systematic Review and Meta-Analysis // *Sports Medicine*. 2023. Vol. 54. P. 1-14. DOI: 10.1007/s40279-023-01957-3
77. Hall G. S. Adolescence: Its psychology and its relations to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education // *Classics in the History of Psychology*. 2011. P. 341–347. Retrieved 16 Nov.
78. Hess R., Handel G. *Family Worlds: A Psychosocial Approach to Family Life*. New Brunswick; London: Transaction Publishers, 2016. 320 p.
79. Indriatie I., Novitasari A., Windi Y. K. Parents support to the social development of school-age children who use smartphone // *International Journal of Public Health Science*. 2022. Vol. 11, No. 2. P. 574-580. DOI: 10.11591/ijphs.v11i2.20674
80. Isaev E. I., Margolis A. A., Safronova M. A. Psychological Analysis of the Competence of a Primary School Teacher in Working on Students' Subject Mistakes // *Psychological Science and Education*. 2023. Vol. 28, No. 1. P. 5-24. <https://doi.org/10.17759/pse.2023000002>
81. Rattay P., von der Lippe E., Mauz E., Richter F., Hölling H., Lange C., Lampert T. Health and health risk behaviour of adolescents — differences according to family structure. Results of the German KiGGS cohort study // *PLoS One*. 2018. Vol. 13. No. 3. P. 241–251.
82. Leverett D., D'Costa D., Cassella S. Crisis and adolescents: assessments and initial management // *Primary Care: Clinics in Office Practice*. 2020. Vol. 47. P. 321–329. <https://doi.org/10.1016/j.pop.2020.02.009>
83. Li L., Valiente C., Eisenberg N., Spinrad T. L., Johns S. K. et al. Longitudinal Associations among Teacher–Child Relationship Quality, Behavioral Engagement, and Academic Achievement // *Early Childhood Research Quarterly*. 2022. Vol. 61. P. 25-35. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2022.05.006>
84. Kasarkina E. N., Solovieva T. V., Bistiaykina D. A., Pankova E. G., Antipova A. A. Family values of youth in the modern socio-demographic situation in Russia // *Calitatea Vietii*. 2018. Vol. 29. No. 1. P. 23–42.
85. Keizer R., Van Lier P. A. C., Meeus W. H. J., Branje S. The role of fathers' versus mothers' parenting in emotion-regulation development from mid-late adolescence: disentangling between-family differences from within-family effects // *Developmental Psychology*. 2019. Vol. 55. No. 2. P. 377–389.
86. Kiani Z., Mokber N., Simbar M., Kiani M., Azimi N., Kazemi S. Suicide Risk Factors among Adolescents: A Narrative Review // *Advances in Nursing and Midwifery*. 2021. Vol. 30, No. 2. P. 34-51. DOI: 10.22037/jnm.v30i1.33620
87. Manoli A., McCarthy J., Ramsey R. Estimating the prevalence of social and emotional loneliness across the adult lifespan. *Scientific Report*, 2022, No. 12 (1), doi: 10.1038/s41598-022-24084-x
88. Ojala O., Hesser H., Gratz K. L., Tull M. T., Hedman-Lagerlöf E., Sahlin H., Ljótsson B., Hellner C., Bjureberg J. Moderators and predictors of treatment outcome following adjunctive internet-delivered emotion regulation therapy relative to treatment as usual alone for adolescents with nonsuicidal self-injury disorder: Randomized controlled trial // *JCPP Advances*. 2024. Vol. 4, No. 3. P. e12243. DOI: 10.1002/jcv2.12243
89. Ovakimyan E. V., Bayramyan R. M., Isaeva O. M., Osipova O. S. Results of a Qualitative Study of Elementary School Teachers' and Parents' Perceptions of Preventing and Overcoming Students' School Failure // *Psychological Science and Education*. 2023. Vol. 28, No. 5. P. 46-56. <https://doi.org/10.17759/pse.2023280504>

90. Poitras K., Tarabulsky G.M., Pulido N.V. Contact with biological parents following placement in foster care: Associations with preschool child externalizing behavior // *Clinical Child Psychology and Psychiatry*. 2022. №. 27(2). P. 466–479. DOI: 10.1177/13591045211049295
91. Robinson K., Garisch J. A., Wilson M. S. Nonsuicidal self-injury thoughts and behavioural characteristics: Associations with suicidal thoughts and behaviours among community adolescents // *Journal of Affective Disorders*. 2021. Vol. 282. P. 1247-1254. DOI: 10.1016/j.jad.2020.12.201
92. Siddique M., Lodhi H., Shahzad M. Study the Relationship between Parenting Style and Child-Parent Relationship on Students' Achievement at the Elementary Level // *Global Sociological Review*. 2023. Vol. VIII (I). P. 287-298. DOI: 10.31703/gsr.2023(VIII-II)
93. Slone M., Shoshani A. Effects of war and armed conflict on adolescent's psychopathology and well-being: Measuring political life events among youth. *Terrorism and Political Violence*. 2021. Vol. 34(8). P. 1797–1809. <https://doi.org/10.1080/09546553.2020.1839427>
94. Sobkin, V. S., Fedotova, A. V. Adolescents on social media: Aggression and cyberbullying. *Psychology in Russia: State of the Art*. 2021. Vol. 14(4). P. 186–201. <https://doi.org/10.11621/pir.2021.0412>
95. Soldatova G. U., Rasskazova E. I., Chigarkova S. V. Digital socialization of adolescents in the Russian Federation: Parental mediation, online risks, and digital competence. *Psychology in Russia: State of the Art*. 2020. Vol. 13(4), P. 191–206. <https://doi.org/10.11621/PIR.2020.0413>
96. Song Y., Qian C., Pickard S. Age-related digital divide during the covid-19 pandemic in china // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2021. Vol. 18. № 21. DOI: 10.3390/ijerph18211128
97. Soncini A., Matteucci M.C., Butera F. Error Handling in the Classroom: An Experimental Study of Teachers' Strategies to Foster Positive Error Climate // *European Journal of Psychology of Education*. 2021. Vol. 36, No. 3. P. 719-738. <https://doi.org/10.1007/s10212-020-00494-1>
98. Troy A. S., Willroth E. C., Shallcross A. J., Giuliani N. R., Gross J. J. Psychological Resilience: An Affect-Regulation Framework // *Annual Review of Psychology*. 2023. Vol. 74. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-020122-041854>
99. Venkatesh V., Thong J., Xu X. Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology // *MIS Quarterly*. 2012. Vol. 36. P. 157-178. DOI: 10.2307/4141041
100. Wingen T., Berkessel J. B., Englich B. No replication, no trust? How low replicability influences trust in psychology // *Social Psychological and Personality Science*. 2020. Vol. 11, No. 4. P. 454-463.

REFERENCES

1. Abulkhanova-Slavskaya K. A. Sociocultural and psychological-pedagogical problems of youth socialization. Monograph. Moscow, 2019. 329 p. (In Russ.)
2. Avdeeva N. N., Hoffman B. Ya. Current areas of research in adolescent relationships with parents. *Modern Foreign Psychology*, 2019, vol. 8, no. 4, pp. 69–78. (In Russ.)
3. Aigumova Z. I. Study of adolescent emotional stability in the context of parent-child relationships. *Problems of Modern Education*, 2017, no. 5, pp. 53–63. (In Russ.)
4. Ananyev B. G. On the psychological effects of socialization. Moscow, 2011. 197 p. (In Russ.)
5. Ananyev B. G. Man as an object of knowledge. Saint Petersburg, Piter Publ., 2016. 288 p.
6. Andreeva S. V., Baikulova A. N., Bots T. S. [et al.]. Communication effectiveness: the influence of communication spheres on the factors of its achievement. Saratov, Publishing Center "Nauka", 2021. 256 p. ISBN 978-5-9999-3511-3 (In Russ.)
7. Asmolov A. G. Personalization of education and the anthropology of the future. *Public Education*, 2021, no. 3, pp. 75–82. (In Russ.)
8. Belykh V. S. Teaching children to communicate. In: Science, education, society: trends and development prospects. *Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference, Cheboksary, September 13, 2018 / ed. O. N. Shirokov [et al.]*. Cheboksary, Center for Scientific Cooperation "Interactive Plus", 2018, pp. 42–43. (In Russ.)
9. Berezina T. N., Zakharova L. D. Family reading and characteristics of parental attitudes in families with primary schoolchildren. *Family Psychology and Psychotherapy*, 2021, no. 1. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/semeynoe-chtenie-i-osobennosti-roditelskogo-otnosheniya-v-semyah-s-mladshimi-shkolnikami> (accessed 24 March 2025). (In Russ.)
10. Burns R. Development of self-concept and education / transl. from Engl.; ed. and introd. by V. Ya. Pilipovskiy. Moscow, Progress Publ., 1986. 420 p. (In Russ.)
11. Bodalev A. A. Psychology of communication: selected psychological works. 2nd ed. Voronezh, MODEK Publ., 2002. 255 p. (Russian Academy of Education; Moscow Psychological and Social Institute). (In Russ.)
12. Bozhovich L. I. Stages of personality formation in ontogenesis. *Voprosy Psichologii*, 2007, no. 4, pp. 24–28. (In Russ.)
13. Vikhman A. A., Volkova E. N., Skitnevskaya L. V. Psychometric testing of the questionnaire of cyberbullying and aggression on the Internet. *Vestnik of Minin University*, 2023, vol. 11, no. 4, pp. 9–30. (In Russ.)
14. World Conference on Human Rights. Vienna Declaration and Programme of Action. New York, United Nations Publ., 1995.
15. Vygotsky L. S. Collected works in six volumes. Vol. 6: Scientific heritage / ed. M. G. Yaroshevsky. Moscow, Pedagogy Publ., 1984. 400 p. (In Russ.)

16. Grishchuk E. A. Social and psychological features of interaction between parents and adolescents in modern Russian conditions. Abstract of Cand. Psychol. Sci. Diss. Moscow, Russian Academy of Public Administration under the President of the Russian Federation, 2006. 26 p. (In Russ.)
17. James W. Personality: psychology of self-awareness. Reader / transl. from Engl.; ed. D. Ya. Raigorodsky. Samara, BAKHRAKH-M Publ., 2003. (In Russ.)
18. Dolgikh A. G., Almazova O. V., Molchanov S. V., Ryagin S. N. The relationship between basic beliefs and the image of the world and the perception of relationships with significant others in adolescents living in different conditions. *Russian Psychological Journal*, 2025, vol. 22, no. 2, pp. 6–27. (In Russ.)
19. Dontsov D. A. Psychosocial development of personality in adolescence: scientific and practical methodological psychological assessment. Ufa, Aeterna Publ., 2016. 217 p. (In Russ.)
20. Druzhinina Yu. A. Features of coping behavior in adolescence. *Science of Man: Humanitarian Research*, 2012, no. 2, pp. 128–134. (In Russ.)
21. Dubanova V. A. Theoretical approaches to the study of parent–child relationships. *Bulletin of BSU. Education. Personality. Society*, 2012, no. 5, pp. 64–68. (In Russ.)
22. Dubrovina I. V. Psychological well-being of schoolchildren: a textbook for universities. Moscow, Yurait Publ., 2023. 140 p. (Higher Education series). Available at: <https://urait.ru/bcode/515064> (accessed 11 December 2024). (In Russ.)
23. Dunaeva N. I. Formation of the personal structures that constitute the psychological structure of resilience in adolescents, high school students and university students in the modern educational environment. *Vestnik of Minin University*, 2024, vol. 12, no. 4, pp. 13–32. (In Russ.)
24. Ziatdinov D. F. Theoretical approaches to security problems in international relations: the concept of human security. *World Politics*, 2020, no. 4, pp. 32–52. DOI: 10.25136/2409-8671.2020.4.33703
25. Zinovieva M. D. Methodological possibilities of the category of alienation in the study of personality psychology. Problems of Social Psychology of Personality. Available at: https://psyjournals.ru/sgu_socialpsy/issue/30271.shtml (accessed 10 March 2025). (In Russ.)
26. Ivanova N. V., Suvorova O. V., Efremova G. I., Minaeva E. V. Anti-motivational determinants of primary schoolchildren's educational activity from the perspective of their parents. *Siberian Psychological Journal*, 2023, no. 88, pp. 105–124. (In Russ.)
27. Kazayeva E. A., Kurochkina I. A., Tokareva Yu. A. Alienation and the search for the meaning of life: psychological portrait of a modern teenager. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, 2023, no. 4 (64), pp. 488–503. <https://doi.org/10.32744/pse.2023.4.30>
28. Kazanskaya V. G. Teenager: difficulties of growing up. Saint Petersburg: Piter, 2006. 237 p. (In Russ.)
29. Kaigorodov B. V. Psychological foundations of the development of self-understanding in adolescence. Dr. Psychol. Sci. Diss. Astrakhan, 1999. 310 p. (In Russ.)
30. Kozhemyakina O. A. Features of the self-attitude of deprived adolescents in the process of social adaptation. *Siberian Pedagogical Journal*, 2014, no. 5, pp. 129–133. (In Russ.)
31. Kon I. S. In search of oneself: personality and its self-awareness. Moscow, Politizdat Publ., 1984. 335 p. (In Russ.)
32. Convention on the Rights of the Child. Collection of United Nations treaties. Depository. Status of international treaties. Ratified by Resolution of the Supreme Soviet of the USSR No. 1559-I of June 13, 1990. Available at: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959 (accessed 23 May 2025).
33. Konovalova A. M. Psychological content of respect for parents in adolescence. Cand. Psychol. Sci. Diss. Moscow, 2017. 170 p. (In Russ.)
34. Koroleva Yu. A. Types of socio-psychological competence of adolescents with disabilities: from adaptability to maladaptation. *Russian Psychological Journal*, 2023, vol. 20, no. 4, pp. 241–256. <https://doi.org/10.21702/rpj.2023.4.14> (In Russ.)
35. Kotina N. N. Changes in the self-attitude of early adolescents in conditions of jointly distributed educational activity. Cand. Psychol. Sci. Diss. Yaroslavl, 2016. 165 p. (In Russ.)
36. Leontiev A. N. Activity. Consciousness. Personality. Moscow, Akademiya Publ., 2005. 352 p. (In Russ.)
37. Lidars A. G. Psychological examination of the family. Moscow, 2006, pp. 423–428. (In Russ.)
38. Lisina M. I. Formation of the child's personality in communication. Saint Petersburg, Piter Publ., 2009. 320 p. (In Russ.)
39. Lomov B. F. The problem of communication in psychology. Available at: <http://www.persev.ru/book/bf-lomov-problema-obshcheniya-v-psihologii> (accessed 05 January 2025). (In Russ.)
40. Luchinkina A. I., Yudeeva T. V., Zhikhareva L. V., Luchinkina I. S., Andreev A. S. Adolescent deviations in the online community. *Russian Psychological Journal*, 2024, vol. 21, no. 4, pp. 34–44. <https://doi.org/10.21702/zdz9bs08> (In Russ.)
41. Markovskaya I. M. Training of parent–child interaction. Saint Petersburg: Rech Publ., 2000. 150 p. (In Russ.)
42. Martsinkovskaya T. D., Solodnikov V. V., Karpuk V. A. The self-image and the image of the world: variants of combination in contemporary subculture. *Bulletin of the Russian State University for the Humanities. Series "Psychology. Pedagogy. Education"*, 2019, no. 2, pp. 24–36. (In Russ.)
43. Maslow A. Motivation and personality. Saint Petersburg, 1999. (In Russ.)
44. Molokoedov A. V., Slobodchikov I. M., Frants S. V. Psychological security of the individual: foundations of complex analysis. Moscow, Lev Publ., 2017. 173 p. (In Russ.)
45. Osnitsky A. K. Individuality as personality or individuality as "freedom". Moscow, 2021. 163 p. (In Russ.)
46. Pantileev S. R. Self-attitude as an emotional-evaluative system. Moscow, Moscow State University Publ., 1991. 108 p. (In Russ.)
47. Pantileev S. R. Methodology for studying self-attitude. Moscow, Smysl Publ., 1993. 32 p. (In Russ.)

78. Hess R., Handel G. *Family Worlds: A Psychosocial Approach to Family Life*. New Brunswick; London: Transaction Publishers, 2016. 320 p.
79. Indriatie I., Novitasari A., Windi Y. K. Parents support to the social development of school-age children who use smartphone. *International Journal of Public Health Science*, 2022, vol. 11, no. 2, pp. 574-580. DOI: 10.11591/ijphs.v11i2.20674
80. Isaev E. I., Margolis A. A., Safronova M. A. Psychological Analysis of the Competence of a Primary School Teacher in Working on Students' Subject Mistakes. *Psychological Science and Education*, 2023, vol. 28, no. 1, pp. 5-24. <https://doi.org/10.17759/pse.2023000002>
81. Rattay P., von der Lippe E., Mauz E., Richter F., Hölling H., Lange C., Lampert T. Health and health risk behaviour of adolescents — differences according to family structure. Results of the German KiGGS cohort study. *PLoS One*, 2018, vol. 13, no. 3, pp. 241-251.
82. Leverett D., D'Costa D., Cassella S. Crisis and adolescents: assessments and initial management. *Primary Care: Clinics in Office Practice*, 2020, vol. 47, pp. 321-329. <https://doi.org/10.1016/j.pop.2020.02.009>
83. Li L., Valiente C., Eisenberg N., Spinrad T. L., Johns S. K. et al. Longitudinal Associations among Teacher-Child Relationship Quality, Behavioral Engagement, and Academic Achievement. *Early Childhood Research Quarterly*, 2022, vol. 61, pp. 25-35. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2022.05.006>
84. Kasarkina E. N., Solovieva T. V., Bistiaykina D. A., Pankova E. G., Antipova A. A. Family values of youth in the modern socio-demographic situation in Russia. *Calitatea Vietii*, 2018, vol. 29, no. 1, pp. 23-42.
85. Keizer R., Van Lier P. A. C., Meeus W. H. J., Branje S. The role of fathers' versus mothers' parenting in emotion-regulation development from mid-late adolescence: disentangling between-family differences from within-family effects. *Developmental Psychology*, 2019, vol. 55, no. 2, pp. 377-389.
86. Kiani1 Z., Mokber N., Simbar M., Kiani M., Azimi N., Kazemi S. Suicide Risk Factors among Adolescents: A Narrative Review. *Advances in Nursing and Midwifery*, 2021, vol. 30, no. 2, pp. 34-51. doi: 10.22037/jnm.v30i1.33620
87. Manoli A., McCarthy J., Ramsey R. Estimating the prevalence of social and emotional loneliness across the adult lifespan. *Scientific Report*, 2022, no. 12 (1). DOI: 10.1038/s41598-022-24084-x
88. Ojala O., Hesser H., Gratz K. L., Tull M. T., Hedman-Lagerlöf E., Sahlin H., Ljótsson B., Hellner C., Bjureberg J. Moderators and predictors of treatment outcome following adjunctive internetdelivered emotion regulation therapy relative to treatment as usual alone for adolescents with nonsuicidal self-injury disorder: Randomized controlled trial. *JCPP Advances*, 2024, vol. 4, no. 3, p. e12243, doi: 10.1002/jcv2.12243.
89. Ovakimyan E. V., Bayramyan R. M., Isaeva O. M., Osipova O. S. Results of a Qualitative Study of Elementary School Teachers' and Parents' Perceptions of Preventing and Overcoming Students' School Failure. *Psychological Science and Education*, 2023, vol. 28, no. 5, pp. 46- 56. <https://doi.org/10.17759/pse.2023280504>
90. Poitras K., Tarabulsy G.M., Pulido N.V. Contact with biological parents following placement in foster care: Associations with preschool child externalizing behavior. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 2022, vol. 27(2), pp. 466-479. DOI: 10.1177/13591045211049295
91. Robinson K., Garisch J. A., Wilson M. S. Nonsuicidal self-injury thoughts and behavioural characteristics: Associations with suicidal thoughts and behaviours among community adolescents. *Journal of Affective Disorders*, 2021, vol. 282, pp. 1247-1254. doi: 10.1016/j.jad.2020.12.201
92. Siddique M., Lodhi H., Shahzad M. Study the Relationship between Parenting Style and ChildParent Relationship on Students' Achievement at the Elementary Level. *Global Sociological Review*, 2023, vol. VIII (I), pp. 287-298. DOI: 10.31703/gsr.2023(VIII-II)
93. Slone M., Shoshani A. Effects of war and armed conflict on adolescent's psychopathology and well-being: Measuring political life events among youth. *Terrorism and Political Violence*, 2021, vol. 34(8), pp. 1797-1809. <https://doi.org/10.1080/09546553.2020.1839427>
94. Sobkin, V. S., Fedotova, A. V. Adolescents on social media: Aggression and cyberbullying. *Psychology in Russia: State of the Art*, 2021, vol. 14(4), pp. 186-201. <https://doi.org/10.11621/pir.2021.0412>
95. Soldatova G. U., Rasskazova E. I., Chigarkova S. V. Digital socialization of adolescents in the Russian Federation: Parental mediation, online risks, and digital competence. *Psychology in Russia: State of the Art*. 2020, vol 13(4), pp. 191-206. <https://doi.org/10.11621/PIR.2020.0413>
96. Song Y., Qian C., Pickard S. Age-related digital divide during the covid-19 pandemic in China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2021. vol. 18, no. 21. DOI: 10.3390/ijerph18211128
97. Soncini A., Matteucci M.C., Butera F. Error Handling in the Classroom: An Experimental Study of Teachers' Strategies to Foster Positive Error Climate. *European Journal of Psychology of Education*, 2021, vol. 36, no. 3, pp. 719-738. <https://doi.org/10.1007/s10212-020-00494-1>
98. Troy A. S., Willroth E. C., Shallcross A. J., Giuliani N. R., Gross J. J. Psychological Resilience: An Affect-Regulation Framework. *Annual Review of Psychology*, 2023, vol. 74, <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-020122-041854>
99. Venkatesh V., Thong J., Xu X. Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. *MIS Quarterly*, 2012, vol. 36, pp. 157-178. DOI: 10.2307/4141041.
100. Wingen T., Berkessel J. B., Englich B. No replication, no trust? How low replicability influences trust in psychology. *Social Psychological and Personality Science*, 2020, vol. 11, no. 4, pp. 454-463.

Авторы

Серебрякова Татьяна Александровна

(Россия, г. Нижний Новгород)

Кандидат психологических наук, доцент кафедры
возрастной и педагогической психологии
Нижегородский государственный педагогический
университет им. К. Минина
E-mail: e-serebrya@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0003-4260-7831
Scopus Author ID: 57191412176

Колесникова Ирина Геннадьевна

(Россия, г. Нижний Новгород)

Кандидат филологических наук, доцент кафедры
возрастной и педагогической психологии
Нижегородский государственный педагогический
университет им. К. Минина
E-mail: kolesnikova_ig@mininuniver.ru
ORCID ID: 0009-0006-6576-8928

Иванова Ирина Анатольевна

(Россия, г. Нижний Новгород)

Старший преподаватель кафедры возрастной и
педагогической психологии
Нижегородский государственный педагогический
университет им. К. Минина
E-mail: Irina914@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-9553-9740
Scopus Author ID: 57197797168

Разоренов Василий Александрович

(Россия, г. Нижний Новгород)

Старший преподаватель кафедры физического
воспитания и спорта
Нижегородский государственный педагогический
университет им. К. Минина
E-mail: rvasek82@mail.ru
ORCID ID: 0000-0001-8455-3785
Scopus Author ID: 57217589865

Authors

Tatyana A. Serebryakova

(Russia, Nizhny Novgorod)

Cand. Sci. (Psychol.), Associate Professor of the Department
of Developmental and Educational Psychology
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
E-mail: e-serebrya@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0003-4260-7831
Scopus Author ID: 57191412176

Irina G. Kolesnicova

(Russia, Nizhny Novgorod)

Cand. Sci. (Filolog.), Associate Professor of the Department of
Developmental and Educational Psychology
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
E-mail: kolesnikova_ig@mininuniver.ru
ORCID ID: 0009-0006-6576-8928

Irina A. Ivanova

(Russia, Nizhny Novgorod)

Senior Lecturer of the Department of Developmental and
Educational Psychology
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
E-mail: Irina914@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-9553-9740
Scopus Author ID: 57197797168

Vasiliy A. Razorenov

(Russia, Nizhny Novgorod)

Senior Lecturer of the Department of Physical Education and
Sports
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
E-mail: rvasek82@mail.ru
ORCID ID: 0000-0001-8455-3785
Scopus Author ID: 57217589865

Вклад авторов

Серебрякова Т. А.: концептуализация, методология,
Колесникова И. Г.: верификация данных, проведение
исследования, создание черновика рукописи,
визуализация

Иванова И. А.: создание черновика рукописи, ресурсы

Разоренов В. А.: проведение исследования, верификация
данных

© Серебрякова Т. А., Колесникова И. Г., Иванова И. А.,
Разоренов В. А., 2026

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Authors contribution

Tatyana A. Serebryakova: Conceptualization, Methodology

Irina G. Kolesnicova: Validation, Investigation,
Writing - Original Draft, Visualization

Irina A. Ivanova: Resources, Writing - Original Draft

Vasiliy A. Razorenov: Validation, Investigation

© Tatyana A. Serebryakova, Irina G. Kolesnicova,
Irina A. Ivanova, Vasiliy A. Razorenov, 2026

The authors declared no conflicts of interest